

OPTIMALISASI PENERAPAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL PADA MATAKULIAH BAHASA INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING IKIP PGRI BALI

Ni Wayan Sudarti, S.Pd., M.Hum
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
IKIP PGRI Bali
wayan.sudarti.yanti@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan pendekatan kontekstual pada program studi Bimbingan Konseling, 2) peningkatan motivasi belajar mahasiswa program studi Bimbingan Konseling dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan kontekstual, 3) kendala yang dialami dosen dan mahasiswa dalam penerapan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan pendekatan kontekstual pada program studi Bimbingan Konseling. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang didesain dengan dua siklus. Diskusi kelompok dan presentasi merupakan metode pembelajaran yang dipergunakan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, angket, tes, dan dokumentasi. Sedangkan, deskriptif kualitatif merupakan teknik analisis data yang dipergunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan kontekstual pada program studi Bimbingan Konseling dilakukan dengan menerapkan tujuh komponen pendekatan kontekstual yaitu : konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian yang sebenarnya.

Terdapat peningkatan motivasi belajar mahasiswa program studi Bimbingan Konseling setelah dilakukan tindakan. Setelah siklus I dilaksanakan diperoleh rata-rata persentase motivasi belajar mahasiswa sebesar 65,08% dengan kualifikasi sedang dan sebanyak 70,59% mahasiswa memiliki hasil tes di atas 60. Setelah pelaksanaan siklus II, persentase rata-rata mengalami peningkatan menjadi 68,15% dengan kualifikasi tinggi dan 100% mahasiswa telah memperoleh nilai di atas 60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian tindakan dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa.

Kata kunci: Pendekatan Kontekstual, Motivasi Belajar

OPTIMIZATION OF THE IMPLEMENTATION OF CONTEXTUAL LEARNING ON INDONESIAN LANGUAGE TEACHING TO IMPROVE MOTIVATION LEARNING STUDENTS OF STUDY PROGRAMS FOR CONSELING CONSTRUCTION IKIP PGRI BALI

Ni Wayan Sudarti, S.Pd., M.Hum
wayan.sudarti.yanti@gmail.com
Faculty of Indonesian Language and Literature Education
IKIP PGRI Bali

ABSTRACT

This study aims to determine: 1) the implementation of Indonesian language learning with a contextual approach to the Counseling Guidance study program, 2) an increase in learning motivation of Counseling Guidance study students in Indonesian language learning with a

contextual approach, 3) obstacles experienced by lecturers and students in the application of learning Indonesian with a contextual approach to the Counseling Guidance study program. This research is a classroom action research designed with two cycles. Group discussions and presentations are the learning methods used. Data collection in this study was carried out by observation, interviews, questionnaires, tests, and documentation. Whereas, qualitative descriptive is a data analysis technique used. The results showed that Indonesian language learning with a contextual approach to the Counseling Guidance study program was carried out by applying the seven components of the contextual approach, namely: constructivism, finding, asking, learning community, modeling, reflection, and actual assessment. There is an increase in learning motivation of Counseling Guidance students after action. After the first cycle is carried out, the average percentage of motivation is obtained student learning is 65.08% with moderate qualifications and 70.59% students have test results above 60. After the implementation of the second cycle, the average percentage has increased to 68.15% with high qualifications and 100% of students have get a score above 60. Thus it can be concluded that giving an action can increase student motivation.

Keywords: Contextual Approach, Learning Motivation

PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia merupakan Bahasa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh semua kalangan, baik ranah formal maupun ranah informal. Jika dipelajari oleh mahasiswa maka Bahasa Indonesia akan membekali mahasiswa agar memiliki kemampuan berpikir kritis, logis, sistematis, analisis, dan kreatif, serta mampu bekerja sama. Mahasiswa memerlukan kompetensi tersebut untuk dapat memperoleh, mengelola dan memanfaatkan suatu informasi, untuk memecahkan masalah dan bertahan hidup dalam berbagai situasi, serta kompetitif. Patut disayangkan, bahwa saat ini masih banyak mahasiswa yang meremehkan mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada program Studi Bimbingan Konseling misalnya, Mahasiswa menyepelkan bahasa Indonesia. Sebagaimana mahasiswa menyatakan bahwa bahasa Indonesia itu gampang dan tidak perlu dipelajari kembali. Jangankan untuk mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia, untuk belajar bahasa Indonesia saja mereka sudah tidak memiliki motivasi.

Ketika pembelajaran bahasa Indonesia berlangsung, mahasiswa sering kali meninggalkan kelas dengan berbagai alasan, tidak mencatat materi, dan tidak

mengerjakan latihan soal yang diberikan oleh dosen. Tidak heran jika nilai hasil belajar bahasa Indonesia yang diperoleh sebagian besar mahasiswa program studi Bimbingan Konseling tidak memuaskan atau berada cukup jauh dibawah nilai standar kelulusan mata kuliah umum. Kondisi ini diperparah dengan alat bantu pembelajaran bahasa misalnya media pembelajaran bahasa yang belum dipergunakan secara optimal. Mahasiswa hanya mendapatkan informasi atau pengetahuan tentang bahasa Indonesia dari penjelasan yang diberikan oleh dosen ketika berada di kelas. Kemampuan mahasiswa dalam menerima dan memahami penjelasan dosen bahasa Indonesia masih rendah terlihat dari hasil evaluasi tengah semester yang rendah sehingga perlu dilakukan remedial agar mahasiswa dapat mencapai standar kelulusan. Namun, kemampuan yang rendah tersebut tidak membuat mahasiswa ingin mengerti dan mulai belajar dengan serius. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan belajar mengajar masih didominasi oleh dosen. Keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran masih sangat kurang. Metode mengajar yang digunakan secara umum adalah metode ceramah yaitu dosen menerangkan materi

kepada mahasiswa, sedangkan mahasiswa mendengarkan dan mencatat penjelasan dosen. Akibat dari pembelajaran tersebut adalah mahasiswa kurang terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Metode ini kurang diminati oleh mahasiswa, akibatnya ketertarikan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran menjadi berkurang. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya antusias mahasiswa dalam mengikuti kegiatan belajar dan mengajar termasuk dalam mata kuliah bahasa Indonesia. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu diberikan solusi pembelajaran yang menyenangkan sehingga menimbulkan motivasi dan kemauan untuk belajar bahasa Indonesia. Jika motivasi dan kemauan belajar sudah timbul, maka akan meningkatnya nilai evaluasi pembelajaran tersebut. Pembelajaran kontekstual dapat menjadi alternatif pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada mahasiswa program studi Bimbingan Konseling. Hal ini dimaksudkan agar pembelajarannya dibuat lebih dekat dengan apa yang telah mahasiswa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kontekstual memuat kemampuan pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran terutama yang lebih menitikberatkan pada upaya pemberdayaan mahasiswa (Saekhan Muchith, 2008:2). Pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan potensi mahasiswa, sarana pembelajaran, situasi dan kondisi, serta memperhatikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dengan kemampuan pendidik, maka elemen-elemen tersebut dapat dikemas atau dikelola menjadi suasana yang menyenangkan dan memberikan motivasi belajar yang tinggi bagi mahasiswa. Dalam pembelajaran dengan pendekatan kontekstual (*Contextual Teaching and Learning/CTL*) pendidik berperan sebagai fasilitator yang membantu mahasiswa untuk mengaitkan ilmu yang didapat dengan situasi dunia nyata mahasiswa. Akibat yang diharapkan adalah, mahasiswa membuat hubungan antara

pengetahuannya yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengetahui manfaat yang akan didapat dari mata kuliah yang dipelajari. Jika mahasiswa sudah mengetahui apa manfaat dari materi yang dipelajari, maka mahasiswa tersebut termotivasi untuk belajar. Permasalahan pembelajaran yang dihadapi oleh mahasiswa Bimbingan Konseling harus segera diselesaikan, sehingga mahasiswa dapat meningkatkan motivasinya dalam belajar bahasa Indonesia. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai penerapan pembelajaran kontekstual pada mata kuliah bahasa Indonesia pada program studi Bimbingan Konseling, khususnya pembelajaran bahasa. Penelitian ini difokuskan pada upaya penerapan pembelajaran kontekstual pada mata kuliah bahasa Indonesia guna meningkatkan motivasi belajar mahasiswa program studi Bimbingan Konseling. Secara rinci penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan pertanyaan berikut: 1) Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan kontekstual pada program studi Bimbingan Konseling? 2) Bagaimana motivasi belajar mahasiswa program studi Bimbingan Konseling dalam pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan pendekatan kontekstual? 3) Kendala apa saja yang dihadapi oleh mahasiswa dan dosen mata kuliah bahasa Indonesia dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan kontekstual pada program studi Bimbingan dan Konseling?

LANDASAN TEORI

Pendekatan Kontekstual

1. Hakikat Pendekatan Kontekstual

Menurut Nurhadi (2003), Hakikat pembelajaran dengan pendekatan kontekstual (*Contextual Teaching and Learning /CTL*)

merupakan konsep belajar yang membantu pendidik mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata mahasiswa dan mendorong mahasiswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Diharapkan dengan konsep tersebut hasil pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi mahasiswa. Artinya, mahasiswa dapat mengaplikasikan atau menerapkan ilmu yang diperoleh bahkan mengembangkannya. Untuk mencapai hasil pembelajaran tersebut, maka proses pembelajaran dilaksanakan secara alamiah dalam bentuk kegiatan mahasiswa bekerja dan mengalami, bukan mentransfer pengetahuan dari dosen ke mahasiswa. Mahasiswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran yaitu bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan mahasiswa atau pemberian pengalaman belajar bagi mahasiswa. Tujuh komponen pembelajaran efektif dalam pelaksanaan proses pembelajaran kontekstual yaitu: konstruktivisme (*Constructivism*), bertanya (*Questioning*), menemukan (*Inquiry*), masyarakat belajar (*Learning Community*), pemodelan (*Modeling*), refleksi (*Reflection*) dan penilaian sebenarnya (*Authentic Assessment*). Setiap komponen menjadi bagian yang saling berhubungan dalam pembelajaran. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang membantu mahasiswa dalam mencapai tujuan belajar yang sesungguhnya dalam pelaksanaan pembelajaran kontekstual, pendidik tidak hanya berperan sebagai pentransfer ilmu. Kegiatan belajar yang dilaksanakan bukan sekedar kegiatan menghafalkan pengetahuan yang diperoleh, tetapi juga memahami pengetahuan tersebut sehingga dapat tertanam lebih dalam benak

mahasiswa. Mahasiswa belajar dari mengalami dan mengkonstruksikan sendiri pola-pola informasi yang diperoleh artinya informasi yang diperoleh tidak langsung diberikan oleh pendidik. Tugas pendidik adalah memfasilitasi agar informasi baru yang diperoleh mahasiswa bermakna bagi mahasiswa, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri, serta menyadarkan mahasiswa untuk menerapkan strategi mereka sendiri. Dengan demikian mahasiswa akan terlibat aktif dalam pembelajaran. Selain itu, pendidik juga memiliki peranan dalam mengkondisikan pembelajaran. Peranan pendidik dalam mengkondisikan pembelajaran meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung terselenggaranya pembelajaran yang kondusif. Kegiatan ini dapat berupa penyediaan sarana pembelajaran, penataan ruang kelas, cara penyampaian materi yang jelas, pemilihan metode pembelajaran yang tepat dan kegiatan lainnya.

2. Karakteristik Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual memiliki beberapa karakteristik Masnur Muslich (2008:42) :

- a. *Learning in real life setting*
- b. *Meaningful learning*
- c. *Learning by doing*
- d. *Learning in group*
- e. *Learning to know each other deeply*
- f. *Learning to ask, to inquiry, to work together*
- g. *Learning as an enjoy activity*

3. Penerapan Pembelajaran Kontekstual di Kelas

Penerapan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual di kelas melibatkan tujuh komponen utama, yaitu: konstruktivisme (*Constructivism*), bertanya (*Questioning*), menemukan (*Inquiry*), masyarakat belajar (*Learning*

Community), pemodelan (*Modeling*), refleksi (*Reflection*) dan penilaian sebenarnya (*Authentic Assessment*). Kemampuan ini berkaitan dengan kemampuan pendidik dalam mengkondisikan situasi agar tercipta pembelajaran yang efektif. Agar tercapai pembelajaran yang efektif tersebut, maka pendidik harus memiliki kemampuan berikut ini:

- a. Kemampuan dalam mempersiapkan pembelajaran
- b. Kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran (kemampuan membuka pelajaran, kemampuan menerapkan metode pembelajaran, kemampuan membangun interaksi, dan kemampuan menutup pelajaran)
- c. Kemampuan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran

Dalam penerapan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, kemampuan tersebut sangat diperlukan. Yaitu untuk menerapkan komponen-komponen dalam pembelajaran kontekstual. Berikut ini adalah penjelasan tentang penerapan masing-masing komponen dalam pembelajaran kontekstual yaitu :

- a. Konstruktivisme (*Constructivism*)
- b. Bertanya (*Questions*)
- c. Menemukan (*Inquiry*)
- d. Masyarakat Belajar (*Learning community*)
- e. Pemodelan (*Modelling*)
- f. Refleksi (*Reflection*)
- g. Penilaian yang sebenarnya (*Authentic assessment*)

Berdasarkan komponen-komponen pembelajaran kontekstual tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan pembelajaran kontekstual haruslah lebih memberdayakan mahasiswa. Mahasiswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan tidak hanya menerima informasi dari dosen selaku pendidik. Mereka juga membangun pemahaman sendiri baik dalam kegiatan mandiri maupun kelompok.

Interaksi dalam pembelajaran tidak hanya dari dosen kepada mahasiswa, tetapi dapat terjadi dari mahasiswa kepada dosen maupun mahasiswa kepada mahasiswa lainnya. Selain itu, mahasiswa juga memiliki andil dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran.

Keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh satu atau sebagian elemen saja, tetapi ditentukan oleh banyak elemen yang berfungsi secara sistemik. Dari pernyataan tersebut, pendidik tidak boleh mengasumsikan bahwa merekalah yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Peranan pendidik yang sebenarnya dalam proses pembelajaran adalah:

- a. Sebagai fasilitator, menyediakan situasi dan kondisi yang dibutuhkan mahasiswa untuk belajar optimal. Dalam hal ini, dosen harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, berkoordinasi dan memberdayakan mahasiswa. Dosen tidak boleh mendominasi proses pembelajaran.
- b. Sebagai pembimbing, membimbing mahasiswa agar proses pembelajaran yang dilaksanakan berjalan lancar. Peranan ini menuntut dosen menjadi tauladan bagi mahasiswa dan mampu mendiagnosis permasalahan yang dimiliki mahasiswa.
- c. Sebagai motivator, memberikan motivasi belajar kepada mahasiswa sehingga mahasiswa akan belajar dengan giat dan semangat. Upaya untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dapat dilakukan dengan memberikan *reward* (penghargaan) dan *punishment* (hukuman) kepada mahasiswa. Motivasi belajar yang dimiliki mahasiswa akan menjadi faktor pendorong keberhasilan belajar.
- d. Sebagai organisator, mengatur pemberdayaan segala hal yang ada dalam pendidikan. Baik yang berupa karakter, cara pandang, sikap, persepsi, motivasi maupun teknologi.

e. Sebagai manusia, memberikan wawasan atau informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa. dosen tidak hanya menguasai materi yang akan diberikan kepada mahasiswa, namun juga mampu memberikan informasi lain di luar perkuliahan kepada mahasiswa. Dengan mengetahui hakekat, karakteristik dan komponen-komponen yang ada dalam pembelajaran kontekstual lalu dikombinasikan dengan kemampuan ideal pendidik serta kesadaran akan peran guru dalam pembelajaran maka penerapan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual akan menjadi mudah dilaksanakan. Masing-masing elemen tersebut saling mendukung dan melengkapi ketika pembelajaran kontekstual akan diterapkan.

Pembelajaran Bahasa Indonesia

Menurut Hamzah B. Uno (2004) Pembelajaran adalah upaya menciptakan kondisi dengan sengaja untuk memberi pelajaran kepada mahasiswa. Berdasarkan pengertian tersebut, proses belajar tidak hanya diartikan sebagai interaksi antara mahasiswa dengan dosen dimana dosen menjadi satu-satunya sumber belajar mahasiswa tetapi diartikan sebagai interaksi mahasiswa dengan keseluruhan sumber belajar lainnya. Pembelajaran menaruh perhatian pada “bagaimana mahasiswa belajar” bukan pada “apa yang dipelajari mahasiswa”. Titik tekan pembelajaran adalah bagaimana tujuan belajar dapat dicapai.

Jadi, dalam pembelajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang ingin dicapai Untuk itu perlu ada upaya pembaharuan strategi pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih komprehensif dan bermakna. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi adalah untuk meningkatkan keterampilan berbahasa

para mahasiswa. Keterampilan berbahasa Indonesia akan dapat terwujud apabila didukung oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mempelajari bahasa dan sastra Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, secara sederhana dapat dikatakan standar kompetensi pembelajaran bahasa Indonesia adalah mahasiswa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Ini berarti paradigma pengajaran bergeser ke arah mahasiswa dengan tetap mempertahankan tanggung jawab dan otoritas dosen bahasa Indonesia. Pembelajaran ini diharapkan dapat mengembangkan komunikasi komunikatif pada setiap individu mahasiswa. Dalam konteks pembelajaran ini dosen dan mahasiswa berperan sebagai subjek belajar dalam peran yang berbeda. dosen lebih berfungsi sebagai fasilitator dan motivator.

Motivasi Belajar

Motivasi belajar adalah kekuatan pendorong dan pengarah dalam pembelajaran (Haris Mudjiman (2006:37)). Yang dimaksud dengan pendorong adalah pemberi kekuatan yang memungkinkan kegiatan belajar dilakukan. Pengarah berarti memberikan tuntunan agar kegiatan belajar menuju titik tujuan yang telah ditetapkan. Sardiman A.M (2007:73) mengutip pengertian motivasi menurut Mc. Donal, yaitu perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “*feeling*” dan didahului dengan tanggapan terhadap tujuan. Masih dalam buku yang sama, Mc. Donal juga mengemukakan bahwa motivasi mengandung tiga elemen penting, yaitu:

1. Motivasi mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu manusia yang akan ditampakan dalam bentuk kegiatan fisik manusia.
2. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa atau “*feeling*” dan aksi seseorang. Dalam hal ini motivasi akan relevan dengan persoalan kejiwaan,

afeksi, dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia.

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya suatu tujuan. Dengan kata lain,

motivasi dapat dikatakan sebagai respon dari suatu aksi yang disebut tujuan.

Di lain pihak, tujuan ini muncul karena adanya kebutuhan.

Dari ketiga elemen di atas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi adalah

sesuatu yang kompleks dan dapat menyebabkan terjadinya suatu perubahan

energi dalam diri manusia sehingga akan berpengaruh pada persoalan kejiwaan,

perasaan dan emosi, untuk bertindak atau melakukan kegiatan. Semua tindakan ini didorong karena adanya tujuan, kebutuhan dan keinginan.

Menurut Sardiman (2007:75) motivasi yang dimiliki mahasiswa akan memberikan

jaminan keberlangsungan kegiatan belajar sekaligus memberikan arahan agar

tujuan yang dikehendaki subjek belajar dapat tercapai.

Motivasi memiliki peranan yang khas dalam menumbuhkan gairah, perasaan senang dan semangat untuk belajar pada mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan memiliki energi yang besar untuk melakukan kegiatan belajar. Ketika mahasiswa mulai merasa tidak suka atau tidak ingin belajar, maka mahasiswa akan berusaha menghilangkan perasaan tidak suka tersebut. Dengan demikian, kegiatan belajar terjamin keberlangsungannya. Hasil belajar akan optimal jika mahasiswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Motivasi belajar dibedakan menjadi dua yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri

mahasiswa dan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri mahasiswa. Kedua motivasi ini mendorong mahasiswa untuk menguasai suatu kompetensi guna mengatasi masalah. Motivasi intrinsik ada dalam kegiatan-kegiatan tanpa paksaan, letak pendorong atau penyebab perbuatan ada dalam diri pelaku perbuatan tersebut. Faktor pendorong utamanya adalah rasa senang dan minat. Sedangkan, motivasi ekstrinsik memiliki faktor pendorong yang berasal dari luar diri pelaku perbuatan. Seorang mahasiswa yang belajar karena didorong oleh motivasi ekstrinsik akan mengharapkan *reward* (penghargaan) atau menghindari *punishment* (hukuman).

Motivasi belajar seperti dijelaskan di atas, dapat muncul karena adanya faktor pendorong.

Menurut Hari Mudjiman dalam bukunya yang berjudul Belajar Mandiri menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada delapan faktor yang mempengaruhi pembentukan motivasi belajar, antara lain:

1. Faktor pengetahuan tentang kegunaan belajar, pengetahuan tentang kegunaan dari apa yang dipelajari akan membantu mahasiswa untuk mempertimbangkan keberlanjutan proses belajarnya. Jika bermanfaat bagi dirinya maka ia akan berusaha untuk tetap belajar walaupun banyak hambatan yang dihadapi.
2. Faktor kebutuhan untuk belajar, mahasiswa akan merasa butuh terhadap suatu kegiatan belajar yang dipertimbangkan jika kegiatan tersebut menjanjikan pemenuhan suatu kebutuhannya. Jika kegiatan tersebut tidak menjanjikan pemenuhan apapun maka mahasiswa tidak akan melakukan kegiatan belajar tersebut. Sebaliknya, jika terdapat kebutuhannya yang terpenuhi dengan kegiatan belajar maka mahasiswa akan

- termotivasi melakukan kegiatan belajar.
3. Faktor kemampuan melakukan kegiatan belajar, jika mahasiswa merasa mampu mengikuti kegiatan atau proses pembelajaran maka ia akan termotivasi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Penilaian kemampuan yang dimiliki mahasiswa ini dapat diperoleh mahasiswa dari informasi yang sebenarnya tentang pembelajaran yang ia pertimbangkan.
 4. Faktor kesenangan terhadap ide melakukan kegiatan belajar, mahasiswa yang memiliki rasa senang terhadap suatu kegiatan belajar akan termotivasi dalam kegiatan belajarnya. Rasa senang ini dapat diperoleh dari pengalamannya sendiri maupun dari pengalaman orang lain.
 5. Faktor pelaksanaan kegiatan belajar, mahasiswa yang telah memutuskan untuk melaksanakan kegiatan belajar harus mampu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran agar berjalan lancar. Mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik atau tidak juga dipengaruhi oleh kemampuan yang telah diperhitungkan sebelumnya.
 6. Faktor hasil belajar, mahasiswa harus memperhatikan hasil belajar yang ia peroleh. Apakah kompetensi atau pengalamannya bertambah dengan mengikuti pembelajaran? Hal ini yang harus dijawab oleh mahasiswa yang telah atau sedang mengikuti proses pembelajaran. mahasiswa akan termotivasi untuk belajar jika hasil belajarnya baik.
 7. Faktor kepuasan terhadap hasil belajar, rasa puas terhadap hasil belajar yang diperoleh siswa akan memperkokoh motivasinya untuk terus belajar. Kepuasan tersebut akan dapat membuat siswa termotivasi untuk meneruskan pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Sebaliknya, proses

pembelajaran yang tidak memuaskan akan dapat menghentikan proses belajar siswa tersebut.

8. Faktor karakteristik pribadi dan lingkungan terhadap proses pembuatan keputusan. Karakteristik pribadi merupakan faktor kemampuan diri siswa untuk membuat perhitungan yang benar terkait faktor pengetahuan, kebutuhan, kesenangan, kemampuan, dan kepuasan yang dimilikinya guna mengambil keputusan. Sedangkan, karakteristik lingkungan bersifat pendukung dalam pengambilan keputusan tersebut.

Berdasarkan penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi pembentukan motivasi di atas, maka dapat diketahui bahwa motivasi dapat muncul dari dalam diri mahasiswa. Namun, motivasi tersebut juga dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar. Misalnya, kemungkinan mahasiswa tersebut tidak nyaman dengan lingkungan pembelajaran atau dosen tidak berhasil membangkitkan semangat belajar mahasiswa. Dengan demikian, dosen memiliki tugas untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa. Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah (Sardiman A.M (2007:92-95)), yaitu:

1. Memberi angka
Nilai yang diberikan oleh guru sebaiknya bukan hanya formalitas angka saja tetapi nilai yang mencerminkan kegiatan belajar siswa yang bermakna, tidak hanya kognitif tetapi juga keterampilan dan afektif. Nilai atau angka yang tinggi menjadi motivasi yang sangat kuat bagi siswa.
2. Hadiah
Hadiah digunakan untuk memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan belajar dan diberikan kepada siswa yang memenuhi standar tertentu yang telah

ditentukan oleh guru. Namun, hadiah tidak selamanya dapat menjadi motivasi bagi siswa terutama jika kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak menyenangkan atau siswa tidak memiliki bakat untuk melakukan kegiatan tersebut.

3. Saingan/ kompetisi
Saingan dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar siswa. Persaingan bukan ditujukan untuk saling menjatuhkan tetapi untuk bersama-sama menjadi lebih baik.
4. *Ego-involvement*
Menumbuhkan kesadaran siswa atas pentingnya tugas yang diberikan sehingga mereka akan menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Penyelesaian tugas dengan baik dianggap sebagai simbol dari harga diri siswa.
5. Memberi ulangan
Siswa akan terdorong untuk belajar jika mengetahui akan ada ulangan. Pemberian ulangan sebaiknya diberitahukan kepada siswa terlebih dahulu dan tidak terlalu sering dilakukan.
6. Mengetahui hasil
Dengan mengetahui hasil belajarnya, siswa akan termotivasi untuk belajar lebih giat sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya.
7. Pujian
Pujian yang tepat akan dapat memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah untuk belajar serta membangkitkan harga diri siswa. pujian harus diberikan dengan segera agar dapat menjadi motivasi bagi siswa.
8. Hukuman
Pemberian hukuman yang tepat akan memotivasi siswa. Hal ini perlu keterampilan guru dalam memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman.
9. Hasrat untuk belajar
Hasrat ini berupa kesadaran yang ada dalam diri siswa untuk belajar. Dengan adanya hasrat atau keinginan untuk

belajar maka hasil belajaryang dicapai akan lebih baik.

10. Minat
Proses belajar akan berjalan lancar jika disertai dengan minat. Motivasi akan muncul jika ada kebutuhan, begitu juga dengan minat sehingga minat menjadi alat motivasi yang paling pokok. Salah satu cara untuk menumbuhkan minat adalah dengan memberikan kesempatan untuk mendapatkan nilai yang baik.
11. Tujuan yang diakui
Dengan mengetahui dan memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai, maka siswa akan memiliki gairah untuk belajar. Dengan demikian tujuan pembelajaran harus dirumuskan agar dapat diterima dan dipahami oleh siswa.
Selain bentuk dan cara yang diuraikan di atas, masih ada banyak bentuk dan cara yang lain untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Menurut Utami Munandar (1992:34), seseorang dikatakan memiliki motivasi jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 1. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang lama dan tidak pernah berhenti sebelum selesai).
 2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa)
 3. Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi.
 4. Ingin mendalami bahan/bidang pengetahuan yang diberikan.
 5. Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin (tidak pula lekas puas dengan prestasinya).
 6. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah “orang dewasa” (misalnya terhadap pembangunan, korupsi, keadilan, dan sebagainya)
 7. Senang dan rajin belajar, penuh semangat, cepat bosan dengan tugas-tugas rutin.
 8. Dapat mempertahankan pendapat-pendapatnya (kalau sudah yakin akan

sesuatu, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini tersebut).

9. Mengejar tujuan-tujuan jangka panjang (dapat menunda pemuasan kebutuhan sesaat yang ingin dicapai kemudian).
10. Senang mencari dan memecahkan soal-soal.

Jadi, motivasi belajar sangat diperlukan dalam penerapan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual yang menekankan pada keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran. Motivasi belajar mahasiswa menjadi salah satu faktor yang mendorong mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Ketika mahasiswa memiliki motivasi untuk belajar, maka pelajaran akan lebih mudah untuk diterima dan dipahami oleh mahasiswa. Karena ada keinginan belajar yang muncul dari dalam dirinya sendiri.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang kolaboratif dan partisipatif. Kolaboratif artinya dalam penelitian ini, peneliti bekerja sama dengan dosen bahasa Indonesia pada program studi bahasa Indonesia. Sedangkan partisipatif artinya peneliti yang dibantu dosen bahasa Indonesia tersebut terlibat secara langsung dalam penelitian. Penelitian ini pada akhirnya bermaksud untuk memberikan alternatif pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar mahasiswa khususnya pada mata kuliah bahasa Indonesia pada program studi Bimbingan Konseling.

Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian penerapan pembelajaran kontekstual pada mata kuliah bahasa Indonesia untuk meningkatkan motivasi belajar pada program studi Bimbingan Konseling adalah mahasiswa Bimbingan Konseling semester I. Subjek penelitian ini dipilih berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa kurangnya

motivasi belajar bahasa Indonesia pada program studi Bimbingan Konseling, khususnya pada mahasiswa semester I.

Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa siklus, tergantung pencapaian peningkatan motivasi belajar pada saat pelaksanaan siklus. Setiap siklus yang dilaksanakan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Tindakan dan observasi I
3. Refleksi
4. Rencana terevisi I /perencanaan tindakan II
5. Tindakan dan observasi II
6. Refleksi

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, angket, tes, dan dokumen dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Observasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa.
2. Wawancara digunakan untuk melengkapi data hasil observasi sehingga data yang diperoleh akan menjadi lebih rinci.
3. Angket Motivasi mahasiswa Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat informatif tentang motivasi belajar mahasiswa. Angket diberikan kepada mahasiswa berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang diberikan pada setiap akhir siklus. Instrumen berupa angket motivasi belajar mahasiswa disusun dalam bentuk butir-butir pertanyaan tentang motivasi belajar siswa dengan pilihan jawaban ya atau tidak.

4. Tes digunakan untuk mengukur keberhasilan mahasiswa dalam menerima materi. Hasil tes belajar yang diperoleh mahasiswa menjadi salah satu bahan pertimbangan pemberian *re-ward* atau penghargaan kepada mahasiswa.
5. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data hasil observasi.

Teknik Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan teknik deskriptif. Analisis ini menggambarkan perubahan dan perkembangan dari langkah demi langkah serta keterkaitan antar variabel yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang lengkap.

HASIL PENELITIAN

Terdapat peningkatan motivasi belajar mahasiswa program studi Bimbingan Konseling setelah dilakukantindakan. Setelah siklus I dilaksanakandiperoleh rata-rata persentase motivasi belajar mahasiswa sebesar 65,08% dengan kualifikasi sedang dan sebanyak 70,59% mahasiswa memiliki hasil tes di atas 60. Setelah pelaksanaan siklus II, persentase rata-rata mengalami peningkatan menjadi 68,15% dengan kualifikasi tinggi dan 100% mahasiswa telah memperoleh nilai di atas 60.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan kontekstual pada program studi Bimbingan Konseling sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa. Secara garis besar, komponen-komponen pembelajaran dengan pendekatan kontekstual telah terlaksana dengan baik.

2. Motivasi belajar mahasiswa program studi Bimbingan Konseling meningkat dengan diterapkannya pembelajaran matematika dengan pendekatan kontekstual. Hal ini ditunjukkan oleh hasil wawancara dengan mahasiswa dan diperkuat oleh dosen pengampu mata kuliah.
3. Kendala yang dialami dalam penerapan pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan kontekstual adalah keterbatasan waktu mengajar, mahasiswa belum terbiasa dengan pembelajaran yang dilaksanakan, dan tidak adanya buku pendamping yang memadai.

Saran

Saran yang dapat diberikan bagi pelaksanaan pembelajaran agar lebih baik:

1. Bagi Pendidik
 - a. Pembelajaran kontekstual hendaknya tetap dapat dilaksanakan oleh dosen selaku pendidik agar terjadi peningkatan pada pembelajaran bahasa Indonesia.
 - b. Dosen dapat memilih metode yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan mahasiswa agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Bagi Pihak Kampus
 - a. Memperhatikan kendala yang dialami oleh mahasiswa dan dosen, sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan optimal.
 - b. Memberikan pembinaan kepada dosen mata kuliah bahasa Indonesia dengan pendekatan kontekstual melalui berbagai metode.

DAFTAR PUSTAKA

- Blanchard, P. Nick James W. Thacker. (2003). *Effective Training: System, Strategy and Practices 2nd*

edition. New Jersey:Pearson
Prentice Hall.

Hamzah B. Uno,dkk. (2004). *Landasan
Pembelajaran: Teori dan
Praktek*.Gorontalo:Nurul Jannah.

_____. (II,2007). *Teori
Motivasi dan Pengukurannya*.
Jakarta: Bumi Aksara.

Haris Mudjiman. (2006). *Belajar Mandiri
(Self-Motivated Learning*.
Surakarta: LembagaPengembangan
Pendidikan UNS.

Januzewski, Alan and Michael Molenda.
(2008). *Technology:ADefinition
with Commentary*. New York:
Lawrence Erlbaum Associates.

Johnson, Elaine B. (VI,2008). *Contextual
Teaching and Learning:
Manjadikan Kegiatan Belajar-
Mengajar Mengasyikkan dan
Bermakna*. Bandung: Mizan Media
Utama.

Nurhadi, Senduk. (2003). *Pembelajaran
Kontekstual (Contextual Teaching
and Learning/CTL) dan
Penerapannya dalam KBK*.
Malang: Universitas Negeri
Malang.

Saekhan Muchith. (2008). *Pembelajaran
Kontekstual*. Semarang:RaSAIL
Media Group.

Sardiman. (2007). *Interaksi dan Motivasi
Belajar Mengajar*. Jakarta:
PT.RajaGrafindo Persada.

Smaldino,Sharon E. (2007). *Instructional
Technology and Media for
Learning (9th ed)*. New
Jersey:Pearson Merrin Prentice
Hall.